

NAVOIY SHE'RIYATI MISOLIDA TIBBIY TERMINOLOGIYANING SHAKLLANISHI: MORFOLOGIK VA TASAVVUFYIY YONDASHUV

Sevaraxon Alimatova,

Qo'qon universiteti doktoranti

E-mail: sevaraalimatova612@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20457359>

Annostatsiya. Mazkur maqolada Alisher Navoiy she'riyati misolida eski o'zbek adabiy tilida tibbiy terminologiyaning shakllanishi morfologik va tasavvufiy yondashuv asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida Navoiy asarlarida uchraydigan ayrim tibbiy terminlarning lug'aviy-morfologik xususiyatlari, ularning etimologik manbalari hamda she'riy matnda kasb etgan ramziy-tasavvufiy ma'nolari yoritiladi. Xususan, *taryok* va *zanaxdon* terminlari misolida terminlarning nafaqat tibbiy tushuncha sifatida, balki tasavvufiy ramz sifatida qo'llanishi ko'rsatib beriladi. Tadqiqot natijalari eski o'zbek adabiy tili terminologiyasining shakllanishida ichki so'z yasash imkoniyatlari hamda o'zlashma birliklarning muhim o'rin tutganini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, tibbiy terminologiya, eski o'zbek adabiy tili, morfologiya, tasavvuf, she'riy ramz, leksik o'zlashmalar

Abstract. This article analyzes the formation of medical terminology in Old Uzbek literary language through the example of Alisher Navoi's poetry, based on morphological and Sufi approaches. The study examines the lexical, morphological, and etymological features of selected medical terms used in Navoi's works, as well as their symbolic and mystical meanings in poetic discourse. Through the analysis of terms such as *taryoq* and *zanaxdon*, the article demonstrates how medical terminology functions not only as scientific vocabulary but also as a carrier of Sufi symbolism. The findings highlight the role of internal word-formation processes and lexical borrowings in the development of Old Uzbek medical terminology.

Keywords: Alisher Navoi, medical terminology, Old Uzbek literary language, morphology, Sufism, poetic symbolism, lexical borrowing

Bugungi kunda, dunyo miqyosida yangi kasallik turlarining paydo bo'lishi tibbiyot sohasi mutaxassislaridan tomonidan o'zaro muloqot almashinuv jarayonlarini taqozo etmoqda. Ushbu jarayonlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun esa to'g'ri tizimga solingan tilshunoslik sohasiga ehtiyoj sezilmoqda. Bu ehtiyoj esa mavjud hamda yangi kirib kelayotgan terminlarni lingvistik xususiyatlari borasida izlanishlar olib borish va lug'atlar yaratish uchun turtki vazifasini o'tamoqda. Shu asnoda, o'zbek tibbiy terminologiyasi tadqiq etilar ekan albatta, uning tarixiy kelib chiqishi e'tiborga loyiqdir. "O'zbek adabiy tili leksikasi qonuniyatlari negizida shakllangan terminologik leksika tarixini qadimgi turkiy til (VII-X) terminologiyasi, eski turkiy til (XI-XIV) terminologiyasi, eski o'zbek adabiy tili (XV-XX asr boshi) terminologiyasi, sho'rolar davri o'zbek tili terminologiyasi va istiqloq davri o'zbek tili terminologiyasi tarzida davrlashtirish salkam o'n to'rt asrluk vaqt mobaynida terminologik leksika tizimida intralingvistik va ekstralingvistik omillar negizida sodir bo'lgan jarayonlarni anglab yetish imkonini beradi"[1,11]. Ushbu maqolada esa eski o'zbek adabiy tili(XV-XX asr boshi) davrini tadqiq qilishga urg'u qaratilib, Navoiy asarlaridagi tibbiy terminlarning qo'llanilishiga morfologik va tasavvufiy nazar solinadi. O'zbek adabiy tilining asoschisi Alisher Navoiy va uning izdoshlari tomonidan yaratilgan badiiy, tarixiy, ilmiy asralar leksik boyligi tahlildan kelib chiqqan holda aytish joizki, o'zbek tili ichki imkoniyatlaridan keng foydalanilgan tarzda termin yaratish bu davr uchun ancha sermahsul usul hisoblangan. Ona tili millatning asosiy aks ettiruvchisi sifatida qadrlanishi lozimligi, Alisher Navoiy tomonidan ziyolilar, olimlar va adiblar oldida alohida e'tibor bilan ilgari surilgan, bu esa terminlar tizimida ham o'z ifodasini topgan. Aniq fanlar bilan bir qatorda ijtimoiy va gumanitar fanlar rivojlanish jarayonida ularning o'ziga xos tushunchalarini ifodalovchi terminlar yaratilgan. Bu jarayonda, avvalo, eski o'zbek adabiy tili, jonli nutq, shuningdek, lahja va shevalarda mavjud leksik birliklar terminlar qatorini kengaytirgan; o'zbek tilida so'z

yasashda ishlatiladigan affikslar yordamida esa ko‘plab yangi terminlar hosil qilingan. Shu bilan birga, arab, fors-tojik va mo‘g‘ul tillaridan o‘zlashtirilgan terminlarning soni ham keskin ortib borgan. Eski o‘zbek tili terminologiyasi sistemasi qadimgi turkiy til va eski turkiy til terminologiyasidek o‘z ichki imkoniyatlari hamda o‘zlashmalar hisobiga shakllandi va rivojlandi. Eski o‘zbekcha terminlar yasash jihatdan tub va yasama so‘zlardan tashkil topgan edi [1,11]. Buni Navoiy she‘riyatida misolida ko‘radigan bo‘lsak, ushbu fikr bir qadar oydinlashadi. Navoiyning

Ich, Navoiy, mayki fahm ettuk tabibi ishqdin,
G‘ussavu g‘am zahriga *taryok* emish yoquti nob[2,43].

Ushbu misrada keltirilgan *taryok* so‘zi lug‘aviy jihatdan olib qaralganda arab tilidan o‘zlashgan tub so‘z bo‘lib afyun, bang degan ma‘noni beradi. *Taryok* zaharlanishga qarshi xalq tabobatida qo‘llanilgan sarxush qiluvchi modda. O‘tmishda eng sifatli taryoklar Iroq va Bag‘dodda tayyorlangan. Shuningdek, ilonni zahrini olib, turli giyohlar bilan aralashtirib ishlov berilgan va zaharga qarshi dori tayyorlangan. Bu ham taryokning bir turi sanalgan. Biz bu so‘z misolida eski o‘zbek tilidagi termini morfologik jihatdan tahlil etar ekanmiz uning tasavvufiy ma‘noga ega ekanligini, Navoiy she‘riyatida aynan shu vazifani o‘tayotganini yoddan chiqarish zarur. Ya‘ni *taryok* so‘zi zaharga qarshi modda bo‘lsa ham, she‘riyatda g‘am g‘ussani mahv etuvchi, lirik qahramon-oshiqni hijron va ayriliq azobidan xalos etuvchi timsol sifatida qo‘llaniladi [2,43].

Yoki yana bir tibbiy anatomik termin *zanaxdon* ni olsak, ma‘nosi- baqbaqa-qulqullash; pufak hosil bo‘lish yoki g‘abg‘ab-ikkinchi iyak. Iyak ostidagi biroz osilinqirab turgan yumshoq et [2,310]. Morfologik jihatdan olib qaralsa ushbu so‘z yasama so‘zlar sirasiga kiradi. Bu so‘zning etimologik kelib chiqishi fors-tojik tillariga borib taqaladi. *Zanax*-pastki jag‘/iyak qismi (eski leksik birlik), dan(qo‘shimchasi)- joy, qism degan ma‘noni beradi. Shuni ta‘kidlash joizki, Fors tilida **-dān** aslida: **“idish, joy, saqlovchi qism”** ma‘nosini bildiradi. Shu umumiy semantikadan kelib chiqib, u **tana a‘zolari nomlarida** ham ishlatilgan — ya‘ni *biror narsa joylashgan qism* degan ma‘noda. Fors tilidagi shu kabi boshqa anatomik (tana a‘zolari) misollarni ko‘rsak ham xuddi shu ma‘no anglashilayotganiga guvoh bo‘lamiz. Masalan **shekam-dān Ma‘nosi:** qorin, oshqozon sohasi. Ayniqsa eski matnlarda va tibbiy-adabiy uslubda uchraydi. Bu holat bugungi kundagi Farhang-e Mo‘in, Dehhoda lug‘ati kabi klassik fors lug‘atlarida qayd etilgan. Navoiy ushbu termini qanday tasavvufiy ma‘noda qo‘llangani quyidagi misra izohida o‘z aksini topadi.

Chiqti zulfni solg‘ach ul chohi zanahdondin ko‘ngul,
Ankabut ul nav‘kim, torig‘a chiqqay yormashib[2,310].

Tasavvuf she‘riyatida *Zanaxdon* deb, solikning tabiatiga muvofiq va uyg‘un bo‘lgan ish; ilohiy tajalliyar paytida yuz beradigan teran mulohaza damlari; jamol mushohadasi bo‘lgan lazzat maqomi kabi ma‘nolarni anglatadi. Ushbu baytda shoir o‘xshatish san‘atini qo‘llab, yor zulfini parishon qilgandan keyin (ilohiy tajallilar, sirlar oshkor bo‘lganda) oshiq mahbubining *zanaxdoniga* bog‘langan (jamol mushohadasiga yuzlangan) ko‘nglini yorning zulfiga qaratadi. Bu yerda oshiq qalbining mahdud tuyg‘ulardan yuksak holatga, mohiyatga tomon yuzlangani, o‘rgimchakning to‘riga tarmashib, yuqoriga chiqayotgan paytdagi holatiga qiyos qilingan[2,310].

Ushbu tibbiy terminlarning lug‘aviy ma‘nosini ko‘rib chiqish bizga qanchalik ilmiy oydinlik bergan bo‘lsa, tasavvufiy jihatdan o‘rganish bu ilmni yanada boyitadi. Bu esa bizni o‘zi tasavvuf nima va qanday qilib tibbiy termin she‘riyatda tasavvufiy ma‘no bildiradi degan savollarga javob topishga undaydi. **Tasavvuf** — islomdagi ma‘naviy-axloqiy ta‘limot bo‘lib, uning asosiy maqsadi: inson qalbini poklash, nafsni tarbiyalash va Allohga yaqinlashish. Mashhur tasavvuf olimi **Imom Qushayriy** *Ar-Risola al-Qushayriyya* asarida shunday deydi:

“Tasavvuf — bu axloqdir. Kim axloqda sendan ustun bo‘lsa, tasavvufda ham sendan ustundir.” [3,253] Demak, tasavvuf: zohiriy ibodat bilangina cheklanmaydi, ichki holat (botin), muhabbat, ixlos va ma‘rifatni markazga qo‘yadi. Ilmiy jihatdan tasavvuf qalbni yomon axloqlardan tozalash, go‘zal axloqlar bilan bezash, ruhiy kamolotga yetishish va Haqqa erishish yo‘li sifatida talqin qilinadi. Zamonamiz olimlaridan biri Ibrohim Haqqul ham tasavvufni ta‘riflab shunday deydi: “Darhaqiqat, tasavvuf ahlining tashqi dunyo bilan ichki dunyoni ajratmaslik, axloq, qalb va ruh tarbiyasi orqali

insonda qudratli birlik tuyg‘usini yaratish tajribalari hamma zamonlar uchun ibratlidir”[4,1]. Bundan anglashiladiki, tasavvuf insonni axloqiy, ma’naviy va ruhiy kamolotga yetaklaydi hamda tashqi va ichki dunyo uyg‘unligini ta’minlashga xizmat qiladi. Tasavvuf qalb va ruh tarbiyasi orqali insonda ilohiy birlik tuyg‘usini shakllantiradi. Shuningdek, u chin tasavvufni “Chinakam tasavvuf — ishq, ma’rifat, ruhoniyyat tasavvufi, tom ma’nosi ila komillik tariqidir” [4,1]. deb ta’kidlaydi.

Shu bilan birga, tasavvuf nafaqat nazariy ilm, balki amaliy tajriba ham bo‘lib, bandaning har bir holatda Alloh bilan bo‘lishi orqali o‘zini tarbiyalashni o‘z ichiga oladi. Zamonaviy tadqiqotlar ham tasavvufni ichki poklanish, axloqiy kamolot va ruhiy o‘shish yo‘li sifatida baholaydi. She’riyat sohasida tasavvuf o‘zining ramziy va ma’naviy ifodasi bilan ajralib turadi. Tasavvufiy she’riyatda so‘zlar ikki qatlamda tushuniladi: zohiriy ma’no va botiniy, ya’ni ramziy ma’no. Masalan, tasavvufiy she’riyatda “ishq” — Allohga bo‘lgan muhabbatni, “yor” — haqiqiy ma’rifat yoki murshidni, “may” — ruhiy ma’rifat yoki ilohiy hayotning qudratini, “hijron” va “visol” esa Haqdan uzoqlik va Haqqa yetishish ma’nolarini bildiradi [5,26]

Shoirilar tasavvufiy g‘oyalarni asarlarida nafsni tarbiyalash, ruhiy kamolot bosqichlarini va Allohga yaqinlashish yo‘lini ramziy vositalar orqali ifodalaydilar

Tasavvufiy she’riyatning asosiy maqsadi shunday qilib, o‘quvchida ruhiy uyg‘onish, qalbni poklash va Allohga ma’naviy yaqinlashish istagini uyg‘otishdir. Ramziy vositalar orqali tasavvufiy g‘oyalarni ifodalash she’riyatni nafaqat estetik, balki ruhiy va ma’naviy tajribaga aylantiradi.

Navoiy aynan shu maqsadlarda ushbu tibbiy terminlardan foydalangan bo‘lsa ham bu so‘zlar lug‘aviy manoga ham ega ekanligiga yuqorida morfologik yondoshuvlar orqali amin bo‘ldik. Terminologiyaning shakllanishida morfologik tadqiqqa e’tiborni qaratish muhim hisoblanadi. Shu xususda, terminlarning kelib chiqishi tog‘risidagi lingvistik yondashuvlar o‘rinlidir.

Xulosa qilib aytganda ushbu tezisda Alisher Navoiy asarlari misolida o‘zbek tibbiy terminologiyasining tarixiy, morfologik va tasavvufiy jihatlarini tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, eski o‘zbek adabiy tilida tibbiy terminlar tub va yasama so‘zlar orqali shakllangan bo‘lib, ularning morfologik tuzilishi tilning ichki imkoniyatlari va so‘z yasash qonuniyatlari bilan bevosita bog‘liqdir. Arab va fors-tojik tillaridan o‘zlashgan terminlar dastlab aniq tibbiy ma’noni bildirgan bo‘lsa, she’riyat kontekstida ular semantik kengayish orqali tasavvufiy va badiiy ramzlar sifatida ham ishlatilgan.

Morfologik tahlil jarayonida aniqlanishicha, terminlarning shakllanishi tub va yasama so‘zlar, affiksatsiya modellari va o‘zlashmalar yordamida amalga oshgan. Bu holat terminologiyaning tizimlili va fan tili sifatida o‘z mustahkam o‘rnini egallashiga xizmat qilgan[1,45] Shuningdek, morfologik tadqiqot terminlarning semantik rivojlanishini va she’riyat kontekstida qo‘llanish imkoniyatlarini ochib beradi. Shu bilan birga, tasavvufiy tahlil terminlarning lug‘aviy ma’nosi bilan bir qatorda ruhiy, ma’naviy mazmunini ham ochib beradi. Tasavvufiy she’riyat orqali shoir inson qalbining poklanishi, nafsning tarbiyalanishi va Allohga yaqinlashish jarayonlarini ramziy vositalar orqali ifodalaydi.

Natijada, Navoiy she’riyatidagi tibbiy terminlar nafaqat ilmiy va lingvistik jihatdan, balki badiiy va tasavvufiy nuqtai nazardan ham chuqur tahlil qilinishi mumkinligi ko‘rsatildi. Ularning lug‘aviy, morfologik va ramziy ma’nolarini o‘rganish o‘zbek tibbiy terminologiyasining tarixiy evolyutsiyasini va she’riyatda fan tilining ishlatilishini yaxshiroq anglashga imkon beradi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari o‘zbek tilining ichki imkoniyatlarini va Alisher Navoiy ijodining boy leksik tarkibini yana bir bor tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Dadaboyev H. O‘zbek terminologiyasi : o‘quv qo‘llanma. — Toshkent, 2019. — 118 b.
2. Alisher Navoiy ensiklopediyasi : 4 jildlik. 3-jild. — Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2021. — 684 b.
3. Al-Qushayriy A. Q. *Al-Risola al-Qushayriyya fi ‘ilm al-tasawwuf*. — London: Garnet Publishing, 2007. — 253-b.
4. Ҳаққул И. Тасаввуф ва Навоий шеърятини муносабатига доир. — 2013. — 76.